

O'RTA OSIYO TANGALARIDAGI DAVLATCHILIKKA OID RAMZLAR

Hilola Normamatova Abdushukur qizi
O'z FA Milliy arxeologiya markazi doktoranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada ilk o'rta asrlar O'rta Osiyo tangalarida o'rin olgan davlatchilik an'analari bilan bog'liq bo'lgan tasvir, syujet, motivlar, qolaversa davlatning muhim atributlari hisoblangan davlatchilik, davlat tuzumi, davlat ramzlari kabi masalalarga to'xtalib o'tilgan.

Kalit so'zlar: ilk o'rta asrlar, G'arbiy Turk xoqonligi, O'rta Osiyo, voha hukmdorliklari, tanga, davlatchilik, ramziy belgi, boshqaruv, davlat tuzimi

Adabiyot tahlili

Mazkur maqolani tahlil qilish jarayonida tipologik, solishtirma va kompleks tahlil, davrlashtirish kabi usullardan keng foydalandi.

Kirish

O'rta Osiyoning turli vohalarida qadimgi davr, ya'ni miloddan oldingi IV – III asrlardan to milodiy ilk asrlargacha bir qator boshqaruvchi sulolalar tanga bostirish amaliyotiga ega bo'lgan bo'lsalar, bu an'ana ilk o'rta asrlarda mintaqaning deyarli barcha vohalarida yo'lga qo'yilgan. Ularning ko'pchiligida turli tasvirlar, syujet va motivlar, ramziy belgilar o'rin olgan bo'lib, shu jihati bilan mintaqaga tanga-pul tizimi boshqa hududlardan birmuncha ajralib turadi. Bu davr O'rta Osiyo tangalari qanchalik tip va variantlarga ega bo'lsa, ularda o'rin olgan ramziy belgilar ham shunchalik xilma-xildir. Bu bir tomondan o'sha davrda mintaqaning barcha vohalaridagi siyosiy uyushmalar, ya'ni voha hukmdorliklari – mulkliklarning o'z tanga zarbiga ega bo'lishi bilan izohlansa, ikkinchi tomondan esa mintaqada yuz bergan ijtimoiy-siyosiy va etnomadaniy jarayonlarning jadallashuvi bilan bog'lab tushuntiriladi.

Ma'lumki, ramz - belgi, imo, ishora biror g'oya, tushuncha, hodisa kabilarni ifodalovchi, eslatuvchi shartli belgi hisoblanib, uning moddiy, ma'naviy, diniy, mafkuraviy, etnik va hokazo kabi ko'plab turlari mavjud. Shuningdek, ramzlar muayyan bir aholi guruhi – urug', qabila, elat, xalq hamda siyosiy uyushma – qabilalar ittifoqi, davlat, jamoat va davlat tashkilotlariga tegishli bo'lib, ularning o'z maqsadini, g'oyasini aks ettirgan bo'ladi. Ilk o'rta asrlar O'rta Osiyo tangalarida o'rin olgan ramziy belgilar va ularning o'z davri davlatchilik an'analarini qay darajada aks

ettirgani masalasi yuzasidan qarab chiqilganda, quyidagicha jihatlar ustuvorlik qilgani ma'lum bo'ladi: 1) yozuvlar – hukmdorlikning nomi, boshqaruvchining ismi, ulug'lovchi sifatleri va b.; 2) titulatura – unvon va epitetlar; 3) ikonografiya – inson va hayvon tasvirlari; 4) ramziy belgilar – hokimiyat ramzi - tamg'a, samoviy jismlar tasvirlari va h.k.

Davlatchilik an'alarini o'zida aks ettirgan jihatlar O'rta Osiyo tangalarida turlicha ko'rinishda uchraydi, ular tangalarni zarb qildirgan hukmdorliklarga qarab u yoki bu darajada farq qiladi. Bunga misol sifatida Sug'd vohasi tangalarini keltiradigan bo'lsak, har bir hukmdorlik – Samarqand, Panch, Kesh, Naxshab va hokazolar tangalarida unvonlar, ikonografiya, tamg'a va ramziy belgilar o'ziga xos bo'lgani, ular bir-biridan ancha farq qilgani ko'zga tashlanadi. VI – VIII asrlarga tegishli O'rta Osiyo tangalari orasida davlatchilik an'alarini o'zida ancha ko'p aks ettirgani uchun tangalarini asosan Choch vohasida zarb qildirgan G'arbiy Turk xoqonligi tangalari misolida qarab chiqamiz. Choch tangalari orasida son va tur jihatdan ko'pchilikni G'arbiy Turk xoqonligi tomonidan zarb qilingan tangalar tashkil etadi. 20 dan ortiq tipi aniqlangan G'arbiy xoqonlik tangalarining deyarli barchasida ramziy belgilar o'rin olgan[1]. Ularning sezilarli bir qismi hokimiyat ramzlari bo'lsa, bir qismi esa diniy e'tiqodlar bilan bog'liqdir[2]. G'arbiy Turk xoqonligi tangalarini kuzatganda ularda asosan o'q-yoy, yarim oy va uning ustida yulduz tasviri, olov mehrobi tasviri, uch qirrali bosh kiyim, yarim oy, qo'l ishorasi, aso (hassa), mifalogik qushlar, zoomorfik taxt, qilich, yarim oy va quyosh, xoch, ikki o'rkachli tuya kabi tasvirlarga duch kelinadi.

Natijalar:

Tangalarning manba sifatida ahamiyati shuki, yozma manbalarda saqlanib, ishonchliligi u yoki bu darajada yuqori yoki past bo'lgan ma'lumotlardan farqli o'laroq ayrim istisnolarni aytmaganda, numizmatik materiallar nisbatan sobit ma'lumotlarni o'zida aks ettiradi. Boisi, tanga-pullar kam ma'lumotlarni o'zida aks ettirishiga qaramay, jamiyatning yuqori qatlami nazoratida zarb qilingani tufayli ularda asosan birlamchi va ishonchli ma'lumotlar o'rin oladi. Shu bilan birga, har bir tangadagi yozuv, tasvir va hokazolar o'z davrining siyosiy va mafkuraviy hayoti bilan chambarchas bog'liq bo'lib, jamiyatning, xususan, boshqaruvchi toifaning dunyoqarashini aks ettiradi.

XULOSA

O'tmish darakchilari sifatida tangalar islomgacha bo'lgan davrda O'rta Osiyoda ijtimoiy-iqtisodiy hayot jo'sh urganidan darak beradi. G'arbiy Turk xoqonligi ta'siri ostidagi Amudaryo – Sirdaryo oralig'i voha davlatlari asrlar davomida sayqallanib

kelgan dehqonchilik, chorvachilik, hunarmandchilik, savdo-sotiq yanada ravnaq topdi. Shuningdek, Turk xoqonligining Buyuk Ipak yo'lini uzoq vaqt o'z nazorati ostida tutib turganligi ham ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishda bosh omillardan biri bo'ldi. Tovar-pul munosabatlarining rivojlanishi bilan tangalar soni oshib bordi va voha davlatlarning deyarli barchasida G'arbiy Turk xoqonligi va mahalliy tangalar zarb qilinir edi. Turk xoqonligining o'z vassallariga siyosiy, ijtimoiy-iqtisodiy, diniy-madaniy erkinlik berishi ularning uzoq vaqt davomida tinch-totuv yashashiga olib keldi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Бабаяров Г.Б. Древнетюркские монеты Чачского оазиса. – Ташкент, 2007. – С. 9-23
2. Ртвеладзе Э. В. История и нумизматика Чача (вторая половина III – середина VIII в. н. э.). – Ташкент, 2006. – С. 88-97
3. Шагалов В.Д., Кузнецов А. В. Каталог монет Чача III–VIII вв. – Ташкент, 2006;
4. Babayarov G, Kubatin A. Byzantine impact on the iconography of Western Turkic coinage // Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hung. Volume 66 (1). – Budapest, 2013. – P. 47–58.
5. Грач А.Д. Древнетюркские изваяния Тувы. По материалам исследований 1953-1960 гг. – М.: Изд-во восточной литературы. 1961. – С. 79;
6. Альбаум Л. И. Живопись Афрасиаба. – Ташкент: Фан, 1975. – С. 32.
7. Нам Е.В. «Вещь» и «символ»: к проблеме прочтения символики шаманских атрибутов // Вестник Томского государственного университета. История. 2013. №6 (26). – С. 135-140.
8. Özkartal M. Türk Destanlarında Hayvan Sembolizmine Genel Bir Bakış (Dede Korkut Kitabı'ndan Örnekler) // Millî Folklor, 2012, Yıl 24, Sayı 94. – S. 61.